

КУЛЬТУРА РЕЧИ - ОСНОВОПОЛАГАЮЩИЙ ПРИОРИТЕТ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНСПЕКТОРОВ ПРОФИЛАКТИКИ

Ахмедова Хулкар Олимжонова

доцент, Специализированный филиал Ташкентского
государственного юридического университета

Аннотация: В статье рассказывается о приоритетности культуры речи в деятельности инспекторов профилактики, о формировании профессионализма сотрудников, для которых владение культурой речи является основополагающим.

Ключевые слова: инспектор профилактики, культура общения, правовая охрана, этика речи.

Речь – инструмент профессиональной деятельности инспекторов профилактики. Культура речи включает в себя две основополагающие ступени освоения литературного языка: правильность речи и речевое мастерство.

В профессиональной подготовке инспекторов профилактики, необходимы специальные навыки речевого общения: выступать публично, адекватно переводить устную речь в письменное изложение и т. д.

Как правило, требования, которые предъявляются к профессиональной речи человека в любой сфере его общественной деятельности высоки и особенно с такими понятиями как правовая охрана и правоприменение.

В настоящее время возникло серьезное противоречие между возрастающими потребностями в специалистах и хорошо владеющих профессиональной юридической русской речью в правоохранительных органах.

[4]

Важность речевой культуры и этикета речи инспекторов профилактики при общении, при выполнении своих задач, часто приходится вступать в контакт с различными, незнакомыми им людьми, у которых есть свои

особенности, неприсущие другим, т.е. характер, мировоззрение и другие составляющие личности. Так, путем общения, коммуникации с окружающими, сотрудник решает определенные служебные вопросы, накапливает определенный опыт. Причем надо отметить, что вопросы касательно любой сферы жизни, так как инспектор профилактики прежде всего юридически обучен, а это означает, что в процессе обучения сотрудник, усваивает большой объем гуманитарной и общественной информации. [5]

Многолетний опыт взаимодействия представителей правоохранительных органов с населением позволил выявить коммуникативные проблемы в деятельности сотрудников в процессе работы с населением. И, как правило, это: неумение и зачастую неготовность слушать и слышать задаваемый вопрос, не богатый лексический запас, отсутствие общей эрудиции и психолого-педагогической готовности вести диалог.

Таким образом, для того чтобы следовать нормам, указанным в законе, являющимся фундаментом деятельности сотрудника, необходимо развивать навыки культуры общения как с коллегами так и с гражданским населением.

Правоохранительная деятельность всегда была и остается речевой. Словесный способ регулирования общественного поведения – самый цивилизованный, он предпочтительнее применению грубой силы. Слово помогает погасить конфликт и достичь согласия.

Профессиональная деятельность инспекторов профилактики связана с людьми и информацией. «Слово является сильным мечом для офицеров полиции» – заявил комиссар полиции Германии, эксперт Совета Европы П. Шольц. [10]

Потому мы должны тренировать офицеров, усиливая их коммуникативные способности. У каждого сотрудника должен быть высокий уровень знания языка». [8]

Высокий уровень владения словом – важнейший элемент профессионализма инспекторов профилактики, профильное обучение навыкам культуры общения овладения государственного узбекского языка и русского,

который выступает в роли языка межнационального общения, необходим в интересах повышения качества и эффективности подготовки кадров органов внутренних дел в Республике Узбекистан. [2]

Таким образом, установленная норма обеспечивает прозрачность деятельности инспекторов профилактики и фиксирование его компетентности в навыках речевой коммуникации с людьми.

Служебная деятельность часто заставляет специалиста иметь дело с людьми, дела и действия которых не вызывают сочувствия и симпатии.

Инспектор профилактики обязан сочетать в себе исключительно высокоморальные качества, безукоризненное знание законов и умение защищать себя и других граждан от всяческих опасностей и проблем.

В частности, в течение нескольких лет в нашем Специализированном Филиале Ташкентского государственного юридического университета преподается модуль «Письменная и устная речь юриста», которая из специального курса «выросла» до обязательной для изучения учебной дисциплины. Будущие сотрудники с первого года обучения в ВУЗе имеют возможность овладеть навыками коммуникации с коллегами по службе, а также непосредственно с гражданским населением.

Авторитет закона в значительной мере зависит от авторитета инспекторов, олицетворяющих закон. [6]

Мы не должны забывать, что компетентность каждого инспектора профилактики в своей совокупности непосредственно влияет на имидж Узбекистана на международной арене, сохранение его позиций в рядах международных рейтингов. Поэтому инспектору профилактики важно научиться правильно реагировать на проявление отрицательных эмоций. Каждому необходимо привить вкус к хорошей речи и отвращение к малограмотной. Это тот минимум, над которым должен работать каждый инспектор профилактики.

Литература: